

**ANALISIS PENERAPAN METODE UMMI DAN
DAMPAKNYA TERHADAP KEBERHASILAN
PEMBELAJARAN AL-QUR'AN DI SDIT AN-NISAA
CIKARANG SELATAN**

PROPOSAL PENELITIAN

Disusun Oleh:

NADHROTUL MUNAYYAH

NIM: 1002138

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)

DARUL QALAM

TANGERANG

2026

PENGESAHAN PIMPINAN

Nama : Nadhrotul Munayyah
 NIM : 1002138
 Program Studi : Pendidikan Agama Islam
 Jenjang Pendidikan : SRATA 1 (S1)
 Judul Skripsi/Tugas Akhir : Analisis Penerapan Metode Ummi dan Dampaknya Terhadap Keberhasilan Pembelajaran Al-Qur'an di SDIT An-Nisaa Cikarang Selatan

Disetujui, setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi/Tugas Akhir atau Sidang Skripsi/Tugas Akhir dan yang bersangkutan dinyatakan :

LULUS / PERBAIKAN / TIDAK LULUS

Pada hari Tanggal Bulan Tahun

Oleh Dewan Penguji,

Ketua STAI Darul Qalam Tangerang
 Studi

Ketua Program

.....

Drs.H.Abdurahim, MA
 M.Pd

NIDN.

.....

Abdul Rohman,

NIDN

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama : Nadhrotul Munayyah
NIM : 1002138
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : SRATA 1 (S1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : Analisis Penerapan Metode Ummi dan Dampaknya Terhadap Keberhasilan Pembelajaran Al-Qur'an di SDIT An-Nisaa Cikarang Selatan

Disetujui untuk diuji dan dipertahankan dalam sidang :

Pembimbing I

Pembimbing II

.....

.....

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teoritis	Error! Bookmark not defined.
BAB III	27
METODE PENELITIAN	27
A. Desain Penelitian	27
B. Lokasi dan Partisipan Penelitian	28
C. Prosedur Penelitian	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
DAFTAR PUSTAKA	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an ialah salah satu kitab suci Allah yang diturunkan melalui perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk umat islam sebagai pedoman hidup, yang mengandung petunjuk sempurna dalam berbagai aspek kehidupan. Mengimani Al-Qur'an sebagai firman Allah adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana yang sudah tertulis dalam rukun iman yang ke-3.

Al-Qur'an tidak hadir secara mendadak menjadi teks dengan lekukan huruf yang rapi dan tertib. Ada bentangan sejarah yang panjang sehingga Al-Qur'an sampai pada kondisi sekarang. Pada zaman awal islam, Al-Qur'an misalnya dilafalkan berdasarkan ingatan (*'ala zhahri qalb*), sedangkan pada fase berikutnya Al-Qur'an dibaca melalui huruf aksara (*tilawah Al-Qur'ani*). Pada periode awal seseorang menghafalkan Al-Qur'an berdasarkan pendengaran atas wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad, sedangkan pada periode selanjutnya seseorang menghafalkan Al-Qur'an melalui mushaf tertulis¹.

Dalam dunia pendidikan, Al-Qur'an sebagai salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran yang sangat penting, khususnya di lingkungan sekolah Islam. Mata pelajaran ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran *Diniyyah*, tetapi juga merupakan bagian penting dalam mendukung terwujudnya visi dan misi sekolah.

Al-Qur'an dalam mengarahkan pendidikan selalu berorientasi kepada pembentukan dan pengembangan manusia seutuhnya. Karenanya materi-materi yang disajikan dalam Al-Qur'an selalu menyentuh jiwa, akal, dan raga manusia. Dengan begitu, upaya untuk mencermati metode pendidikan dalam Al-Qur'an

¹ Ghazali, dkk (2009) *Metodologi Studi Al-Qur'an*. Jakarta: Kompas Gramedia

menjadi suatu keharusan, agar ditemukan rumusan-rumusan metode pendidikan dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan.²

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Apabila proses pendidikan tidak menggunakan metode yang tepat maka akan sulit untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Namun faktanya, banyak guru yang kesulitan untuk menggunakan metode yang tepat dalam pembelajaran. Sebagaimana yang dikemukakan Ahmad Tafsir tentang kurang tepatnya penggunaan metode patut menjadi renungan bersama. Beliau mengatakan “pertama, banyak siswa tidak serius, main-main ketika mengikuti suatu materi pelajaran, kedua gejala tersebut diikuti oleh masalah. Kedua, yaitu tingkat penguasaan materi yang rendah. Ketiga, para siswa menganggap remeh mata pelajaran tertentu.”³ Hal tersebut menunjukkan bahwa metode merupakan salah satu faktor dominan dalam kegiatan belajar mengajar.

Dalam proses pembelajaran Al-Qur'an, diperlukan pendekatan yang tepat agar tujuan pembelajaran tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca secara teknis, tetapi juga mencakup pemahaman serta pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai salah satu aspek utama dalam pendidikan Islam, pembelajaran Al-Qur'an harus dilaksanakan secara terstruktur dan terencana. Mengingat keberagaman kemampuan dan latar belakang siswa, metode pembelajaran yang digunakan perlu mampu menyesuaikan dengan kebutuhan serta gaya belajar mereka, salah satu metode yang telah banyak diterapkan adalah Metode UMMI.

Di tingkat Sekolah Dasar, kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik pada umumnya masih berada pada tahap perkembangan awal. Banyak diantara mereka yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, serta mengalami berbagai kesulitan dalam pelafalan huruf hijaiyah dan penerapan hukum tajwid. Proses belajar membaca Al-Qur'an pun sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan metode

² Bisri Khasan (2021) *Metode Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an, Metode Kisah dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Nusamedia

³ Ahmad Tafsir (1992) *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya

pembelajaran yang tepat, sistematis, dan menyenangkan. Salah satu sekolah yang telah mengimplemantasikan metode tersebut adalah Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Nisaa Cikarang Selatan.

Penelitian terkait pembelajaran dengan menggunakan metode Ummi sudah banyak dilakukan sebelumnya. Maka, penelitian ini terinspirasi pada jenis penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mardianto, Bustanur, dan Zuhaini dengan judul “*Analisis Penerapan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-Qur’an di Kelas II Mahoni SD Islam Aqzia Teluk Kuantan*” mengkaji penerapan Metode Ummi dalam pembelajaran Al-Qur’an di sekolah dasar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun Metode Ummi telah diterapkan oleh guru, pelaksanaannya belum dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan tujuh tahapan yang ditetapkan dalam metode Ummi. Dari tujuh tahapan pembelajaran, guru hanya melaksanakan empat tahapan, sehingga penerapan metode ummi belum berjalan secara optimal dan berdampak pada hasil belajar peserta didik yang masih belum memuaskan.

Temuan penelitian tersebut juga mengungkap adanya berbagai permasalahan dalam pembelajaran Al-Qur’an, seperti masih terdapat peserta didik yang lambat membaca dan menghafal Al-Qur’an, perbedaan jilid pembelajaran antar siswa, serta keterbatasan kompetensi guru yang belum seluruhnya tersertifikasi metode ummi. Penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai kondisi faktual penerapan Metode ummi di lapangan, namun kajian tersebut lebih menitikberatkan pada deskripsi penerapan metode dan permasalahan yang muncul, tanpa mengkaji secara mendalam tingkat keberhasilan pembelajaran Al-Qur’an sebagai hasil dari penerapan metode tersebut. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti tingginya biaya pelatihan guru dan ketatnya sertifikasi, sehingga perlu strategi khusus dari lembaga pendidikan agar metode ini dapat diterapkan secara optimal.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, diperlukan penelitian lanjutan yang tidak hanya berfokus pada penerapan Metode Ummi, tetapi juga menelaah keberhasilan pembelajaran Al-Qur’an secara lebih menyeluruh, baik dari segi proses, hasil belajar, maupun faktor-faktor yang memengaruhinya. Oleh karena itu,

penelitian ini diarahkan untuk mengkaji “**Analisis Penerapan Metode Ummi dan Dampaknya Terhadap Keberhasilan Pembelajaran Al-Qur’an di SDIT An-Nisaa Cikarang Selatan**” guna melengkapi dan memperkaya temuan penelitian sebelumnya.

B. Identifikasi Masalah

1. Kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik di tingkat Sekolah Dasar masih beragam, bahkan sebagian siswa masih mengalami kesulitan dalam pelafalan huruf hijaiyah dan penerapan hukum tajwid secara benar.
2. Penerapan Metode Ummi sebagai salah satu metode pembelajaran Al-Qur’an yang perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui efektivitasnya dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik di tingkat Sekolah Dasar.
3. Faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan penerapan Metode Ummi dalam pembelajaran Al-Qur’an di SDIT An-Nisaa belum teridentifikasi secara sistematis.
4. Hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan Metode Ummi perlu dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran yang telah dilaksanakan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana keberhasilan pembelajaran Al-Qur’an dengan menggunakan Metode Ummi di SDIT An-Nisaa. Untuk memperjelas fokus penelitian, rumusan masalah tersebut dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kemampuan membaca Al-Qur’an para siswa di SDIT An-Nisaa?

2. Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an dengan menggunakan Metode Ummi di SDIT An-Nisaa?
3. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat penerapan Metode Ummi dalam pembelajaran Al-Qur'an di SDIT An-Nisaa?
4. Bagaimana hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran Al-Qur'an dengan Metode Ummi di SDIT An-Nisaa?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai “Analisis Penerapan Metode Ummi dan Dampaknya terhadap Keberhasilan Pembelajaran Al-Qur'an” Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terkait pelaksanaan metode tersebut dalam proses pembelajaran. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kemampuan membaca Al-Qur'an siswa di SDIT An-Nisaa.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an dengan menggunakan Metode Ummi di SDIT An-Nisaa.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan Metode Ummi di SDIT An-Nisaa.
4. Mengetahui hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran Al-Qur'an dengan Metode Ummi di SDIT An-Nisaa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai “Analisis Penerapan Metode Ummi dan Dampaknya terhadap Keberhasilan Pembelajaran Al-Qur'an di SDIT An-Nisaa Cikarang Selatan” diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian pendidikan Islam, khususnya yang berkaitan dengan metode pembelajaran Al-Qur'an di tingkat Sekolah Dasar.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Qur'an serta sebagai bahan evaluasi terhadap penerapan Metode Ummi dalam proses pembelajaran.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi bagi guru mengenai pelaksanaan Metode Ummi dalam pembelajaran Al-Qur'an, sehingga dapat membantu guru dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik, sehingga dapat membaca Al-Qur'an dengan lebih baik dan sesuai dengan kaidah tajwid.
5. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai metode pembelajaran Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Metode Ummi.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari tiga bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi beberapa hal yang dikaji tentang Analisis Penerapan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-Qur'an dan penelitian yang relevan.

BAB III : Metodologi Penelitian

Berisi tentang Tujuan Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Latar Penelitian, Metode Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Berisi gambaran umum terkait hasil penelitian yang telah dilakukan, serta pembahasan mendalam terhadap temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian.

BAB V : Kesimpulan

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran dari penulisan penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kebaruan penelitian ini ditentukan berdasarkan perbedaannya dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

1. Dalam jurnal yang ditulis oleh Mardianto, Bustanur, dan Zulhaini (2021) yang berjudul “Analisis Penerapan Metode ummi dalam Pembelajaran Al-Qur’an di Kelas II Mahoni SD Islam Aqzia Teluk Kuantan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode ummi dalam pembelajaran Al-Qur’an dari tujuh tahapan yang ada, yang diterapkan hanya empat tahapan, maka penerapan pembelajaran Al-Qur’an metode ummi tidak dijalankan secara keseluruhan sehingga hasilnya tidak bagus.

Dalam skripsi ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardianto, Bustanur, dan Zulhaini (2021) yaitu persamaannya terletak pada fokus penelitian yang sama-sama menganalisis penerapan metode Ummi dalam pembelajaran Al-Qur’an, dilakukan pada jenjang pendidikan yang sama yaitu sekolah dasar, serta menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, kedua penelitian juga menemukan permasalahan yang serupa, yaitu kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik yang masih terbata-bata. Adapun untuk perbedaannya yaitu Pertama, penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan jilid pada setiap peserta didik dalam satu kelas, sehingga tingkat pencapaian pembelajaran menjadi beragam. Kedua, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut mengacu pada model Miles dan Huberman, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik analisis yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian penulis (*Purposive Sampling*). Ketiga, jumlah sampel dalam penelitian terdahulu melibatkan 20 peserta didik, sementara penelitian ini memiliki jumlah subjek yang berbeda.

2. Dalam skripsi Annisa Thohiroh (2021) yang berjudul “Penerapan Metode ummi dalam Pembelajaran Al-Qur’an di SMP Al-Imam Islamic School

Bogor”. hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode ummi di sekolah SMP Al Imam Islamic School Bogor berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan manajemen mutu dari ummi foundation.

Dalam skripsi ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Thohiroh ditemukannya permasalahan yang sama, yaitu kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik yang masih terbata-bata dan penggunaan pendekatan kualitatif dalam mengkaji proses pembelajaran.

Adapun untuk perbedaannya yaitu Pertama, penelitian tersebut dilakukan pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), sedangkan penelitian ini dilakukan pada jenjang sekolah dasar (SD), sehingga karakteristik peserta didik dan tingkat perkembangan kemampuan membaca Al-Qur’an juga berbeda. Kedua, teknik analisis data dalam penelitian terdahulu menggunakan model Miles dan Huberman, sementara penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian penulis.

3. Dalam jurnal Imaniar Risty Alamsyah (2025) yang berjudul “Efektivitas Metode ummi dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an di Pondok Pesantren *Weekend* Fatimah Ar-Royyan Buran Tasikmadu”. Hasil penelitian dari jurnal tersebut Pertama, penerapan metode ummi di pondok pesantren *weekend* Fatimah Ar-Royyan menggunakan 7 tahapan yang sudah ditentukan oleh ummi foundation yaitu; pembukaan, apersepsi, penanaman konsep, pemahaman konsep, latihan, evaluasi, penutup. Kedua, dengan mengikuti pondok pesantren *weekend* Fatimah Ar Royyan dengan metode ummi, para santri mengalami perkembangan yang baik dalam membaca Al-Qur’an.

Dalam skripsi ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imaniar Risty Alamsyah terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif serta sama-sama menerapkan metode Ummi dalam pembelajaran Al-Qur’an. Adapun untuk perbedaannya yaitu Pertama, penelitian tersebut dilaksanakan di lingkungan pondok pesantren yang bersifat *weekend*, yaitu pembelajaran hanya dilakukan pada hari Sabtu atau Minggu, sedangkan penelitian ini dilaksanakan di sekolah dasar dengan jadwal pembelajaran

yang lebih rutin. Kedua, teknik analisis data dalam penelitian tersebut menggunakan analisis induktif, sementara penelitian ini menggunakan teknik analisis yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian penulis. Ketiga, frekuensi pembelajaran dalam penelitian tersebut yang hanya dilakukan satu kali dalam seminggu menyebabkan proses penyelesaian setiap jilid menjadi lebih lama, sedangkan penelitian ini memiliki intensitas pembelajaran yang berbeda. Keempat, subjek penelitian dalam penelitian terdahulu terdiri dari santri dengan rentang usia yang beragam, mulai dari usia belasan hingga puluhan tahun, sedangkan penelitian ini berfokus pada peserta didik dengan rentang usia yang lebih homogen sesuai jenjang sekolah dasar.

4. Dalam jurnal Defi Fefdianti, Djama'iyah Mus Zandra (2025) yang berjudul "Analisi Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pembelajaran Al-Qur'an Metode ummi di Sekolah Dasar Islam". Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Ummi terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an secara cepat, tepat, dan tartil. Tahapan pembelajaran yang sistematis, mulai dari pembukaan hingga evaluasi, membuat proses belajar lebih terarah dan membantu siswa meningkatkan kedisiplinan serta rasa percaya diri.

Dalam skripsi ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Defi Fefdianti, Djama'iyah Mus Zandra fokus analisis terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an peserta didik, khususnya dalam membaca secara tartil dan sesuai dengan kaidah tajwid sehingga dapat mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran Al-Qur'an tersebut. Selain itu, kedua penelitian juga dilakukan pada jenjang sekolah dasar. Kemudian dari sisi perbedaannya adalah Pertama, teknik analisis data dalam penelitian terdahulu menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik analisis yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian penulis. Kedua, penelitian tersebut mengungkapkan bahwa belum tersertifikasinya guru metode Ummi di lokasi penelitian tersebut.

5. Dalam skripsi Abdan Syukura (2021) yang berjudul “Kontribusi Penggunaan Metode Ummi terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa di SMPIT Al-Fikri Pekanbaru”. Tujuan penelitian ini untuk mengukur seberapa besar Kontribusi Penggunaan Metode Ummi Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur’an siswa SMP IT Al-Fikri Pekanbaru. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada Kontribusi Penggunaan Metode Ummi Terhadap Kemampuan Membaca Al Qur’an siswa SMP IT Al-Fikri Pekanbaru. Berdasarkan perhitungan diperoleh koefisien korelasi sebesar 0.413 dari r tabel pada taraf signifikan 5% (0,361), dengan cara lain dapat ditulis $0,431 > 0,361$ Ha diterima H0 ditolak. Maka ini berarti bahwa semakin baik penggunaan metode Ummi maka semakin baik pula kemampuan membaca al-Qur’an siswa di SMP IT Al-Fikri Pekanbaru. Dalam skripsi ini terdapat kesamaan yaitu kemampuan membaca Al-Qur’an peserta didik belum dapat dikatakan baik, ditandai dengan bacaan yang belum sesuai dengan kaidah tajwid serta masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur’an.

Adapun perbedaannya terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian terdahulu dilakukan pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), sedangkan penelitian ini dilakukan pada jenjang sekolah dasar (SD), sehingga tingkat perkembangan kemampuan peserta didik berbeda. Kedua, penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada analisis proses penerapan metode Ummi. Ketiga, jumlah sampel dalam penelitian terdahulu sebanyak 30 peserta didik, sementara penelitian ini memiliki jumlah subjek yang berbeda. Keempat, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan teknik sampling jenuh dengan analisis korelasi (serial), sedangkan penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian kualitatif.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai metode Ummi dalam pembelajaran Al-Qur'an telah banyak dilakukan, baik yang berfokus pada penerapan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, maupun kemampuan membaca peserta didik. Namun demikian, masih terdapat celah penelitian (*research gap*), yaitu belum adanya penelitian yang secara komprehensif mengkaji keterkaitan antara penerapan metode Ummi dengan dampaknya terhadap keberhasilan pembelajaran Al-Qur'an, khususnya pada jenjang sekolah dasar. Penelitian sebelumnya belum mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan setiap tahapan metode ummi berkontribusi terhadap keberhasilan belajar peserta didik. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara menyeluruh penerapan metode ummi sekaligus dampaknya terhadap keberhasilan pembelajaran Al-Qur'an di SDIT An-Nisa Cikarang Selatan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam.

B. Landasan Teori

1. Analisis

Menurut Ian Dey (1995) kata analysis berasal dari bahasa Greek (Yunani), terdiri dari kata "ana" dan "lysis". Ana artinya atas (above), lysis artinya memecahkan atau menghancurkan. Agar data bisa dianalisis maka data tersebut harus dipecah dahulu menjadi bagian-bagian kecil (menurut element atau struktur), kemudian mengaduknya bersama untuk memperoleh pemahaman yang baru.⁴

Analisis adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan

⁴ Kurniasih, dkk, *Teknik Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal, 5

diterjemahkan dan memiliki arti (Yrama Widya, 2001).⁵ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto, dan sebagainya.

2. Keberhasilan Belajar

2.1 Keberhasilan Pembelajaran Secara Umum

Keberhasilan adalah sesuatu yang menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.⁶

Keberhasilan Pembelajaran di Indonesia dapat diukur dari kualitas pendidikan yang diterapkan. Ini mencakup pencapaian siswa, keterlibatan dan motivasi siswa, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, kemampuan guru, efektivitas kurikulum, dan keseimbangan antara teori dan praktik. Keberhasilan juga dapat tercermin dari sejauh mana pendidikan memberdayakan masyarakat, membuka akses pendidikan, dan melibatkan orang tua serta *stake holder* pendidikan. Sinergi antara semua pihak terkait menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan sistem pendidikan yang berkelanjutan⁷

2.2 Kendala dalam Keberhasilan Pembelajaran di Indonesia

Beberapa kendala dalam keberhasilan pembelajaran di Indonesia melibatkan sejumlah aspek. Pertama, kesenjangan regional menjadi masalah utama, di mana

⁵ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Analisis*. (Bandung: Yrama Widya, 2001), hal. 10

⁶ Yunita, dkk, *Analisis Aspek-Aspek Keberhasilan Pembelajaran di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Vol 4 No 2 (2024) hal. 247

⁷ *Ibid* hal.249

akses dan kualitas pendidikan di daerah pedesaan masih tertinggal dari wilayah perkotaan. Selain itu, ketidaksetaraan dalam kualitas guru dan perbedaan infrastruktur teknologi antarwilayah turut memberikan dampak negatif. Tantangan lainnya mencakup kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak, yang dapat memengaruhi keberhasilan siswa. Implementasi kurikulum yang belum merata di semua tingkatan dan daerah juga menjadi salah satu hambatan, bersama dengan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan (Fatah: 2019).⁸

3. Pengertian Pembelajaran

3.1 Pembelajaran secara Umum

Menurut Hamalik pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun antara unsur manusia, material, fasilitas, dan rencana yang mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan. Pembelajaran adalah setiap kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru dalam suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam konteks kegiatan belajar mengajar (Knirk & Gustafson dalam Sagala, 2005). Dalam proses pembelajaran, dikembangkan melalui pola pembelajaran yang menggambarkan kedudukan serta peran pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran.⁹

Pembelajaran sebagai usaha memperoleh perubahan, perilaku prinsip ini mengandung makna bahwa ciri utama proses pembelajaran adalah perubahan perilaku dalam diri individu. Artinya seseorang yang telah mengalami

⁸ Yasin, A. Fatah, *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam*, 2019. UIN Malang Press

⁹ Lefudin, *Belajar & Pembelajaran*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal. 13

pembelajaran akan berubah perilakunya. Tetapi tidak semua perubahan perilaku sebagai hasil pembelajaran (Lefudin, 2018)¹⁰.

3.2 Pembelajaran Al-Qur'an

Pembelajaran Al-Qur'an merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam yang bertujuan menanamkan kecintaan, pemahaman, serta kemampuan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sejak usia dini. Materi pembelajaran Al-Qur'an di tingkat sekolah dasar umumnya mencakup pengenalan huruf hijaiyah, tajwid, makhraj, serta kemampuan membaca Al-Qur'an secara tartil. Materi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis membaca, tetapi juga mencakup pemahaman dasar terhadap isi kandungan Al-Qur'an, adab membaca Al-Qur'an, serta pembiasaan membaca dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya materi yang terstruktur dan berjenjang, peserta didik diharapkan mampu menguasai kemampuan membaca Al-Qur'an secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan usia dan kemampuannya.

Al-Qur'an sebagai sumber perumusan konsep pendidikan telah memberikan prinsip, dasar, dan asas-asas yang dapat digunakan untuk merumuskan konsep belajar mengajar yang baik itu. Al-Qur'an sangat menganjurkan agar seorang guru tampil menyenangkan. Ia harus mendahulukan pendekatan yang manusiawi, memuliakan manusia, menghargai hak-hak asasi manusia, memperlakukan seseorang sesuai dengan tingkat kesanggupannya, tidak menyampaikan materi pelajaran yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikirannya, berusaha memudahkan daripada menyulitkan, berusaha menggembirakan daripada menakutkan atau

¹⁰ Ibid, hal. 16

menyusahkan, menguasai materi pelajaran yang akan diajarkan, jangan mengatakan sesuatu yang ia tidak mengetahuinya, bersikap demokratis egaliter, toleran, menghargai perbedaan pendapat, bersikap adil, dan berpandangan jauh ke depan (Kencana: 2016).¹¹

4. Metode UMMI

4.1 pengertian Metode UMMI

Kata UMMI berasal dari bahasa arab “*ummun*” yang bermakna ibuku dengan penambahan “*ya mutakallim*”. Pemilihan nama UMMI juga untuk menghormati dan mengingat jasa ibu. Maka pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran Al-Qur’an metode UMMI adalah pendekatan bahasa ibu.

Menurut (Harahap Sri: 2020) dalam proses pembelajaran Al-Qur’an metode UMMI dilakukan secara tartil (perlahan) dan menggunakan 1 lagu yaitu lagu ros dengan 2 nada dasar tinggi dan rendah sehingga mudah dipahami terutama oleh pemula.¹² Karena membaca Al-Qur’an dengan tartil (perlahan) merupakan anjuran Allah kepada umat islam yang sesuai dengan firman-Nya sebagai berikut:

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

Artinya: “Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan.” (Q.S Al-Muzzammil: 4)¹³

4.2 Motto, Visi, dan Misi Metode UMMI

¹¹ Prof. Dr. H. Nata Abuddin *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an*, Jakarta: Kencana 2016, hal 206

¹² Harahap Sri, *Strategi Penerapan Metode UMMI dalam Pembelajaran Al-Qur’an*. Surabaya: SCOPINDO 2020

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an*

4.2.1 Motto Metode UMMI

Ada tiga motto metode UMMI dan setiap guru Al-Qur'an metode UMMI hendaknya memegang teguh 3 motto ini, yaitu:

a) Mudah

Metode UMMI didesain untuk mudah dipelajari bagi siswa, mudah diajarkan bagi guru dan mudah diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah formal maupun non formal

b) Menyenangkan

Metode UMMI dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang menarik dan menggunakan pendekatan yang menggembirakan sehingga menghapus kesan tertekan dan rasa takut dalam belajar Al-Qur'an

c) Menyentuh hati

Para guru yang mengajarkan metode UMMI tidak sekedar memberikan pembelajaran Al-Qur'an secara material teoritik, tetapi juga menyampaikan substansi akhlak-akhlak Al-Qur'an yang diimplementasikan dalam sikap-sikap pada saat proses belajar mengajar berlangsung.

3.2.2 Visi Metode UMMI

Visi UMMI foundation adalah menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qur'ani. Ummi Foundation bercita-cita menjadi percontohan bagi lembaga-lembaga yang mempunyai visi yang sama dalam mengembangkan pembelajaran Al-Qur'an yang mengedepankan pada kualitas dan kekuatan sistem.

3.2.3 Misi Metode UMMI

- a) Mewujudkan lembaga profesional dalam pengajaran Al-Qur'an yang berbasis sosial dan dakwah
- b) Membangun sistem manajemen pembelajaran Al-Qur'an yang berbasis pada mutu
- c) Menjadi pusat pengembangan pembelajaran dan dakwah Al-Qur'an pada masyarakat

4.3 Sistem Mutu Metode UMMI

- a) *Goodwill* manajemen

Kesediaan, dukungan, dan perhatian dari pimpinan lembaga atau pengelola terhadap pembelajaran Al-Qur'an

- b) Sertifikasi guru metode UMMI

Semua guru Al-Qur'an yang mengajarkan metode UMMI harus sudah lulus tashih dan mengikuti pelatihan metode UMMI

- c) Melakukan tahapan dengan baik dan benar

Melakukan tahapan pengajaran yang sesuai dengan karakteristik objek yang akan diajar, dan tahapan yang sesuai dengan bidang apa yang akan kita ajarkan, serta tahapan yang sesuai dengan problem kemampuan orang baca Al-Qur'an

- d) Memiliki target jelas dan terukur

Ada target yang jelas dan terukur dari ketercapaian tiap tahap sehingga mudah dievaluasi ketuntasannya

- e) *Mastery learning* yang konsisten

Ketuntasan yang diharapkan dalam pembelajaran Al-Qur'an metode UMMI adalah mendekati 100%. Khususnya pada jilid sebelum tajwid dan gharib. Prinsip dasar dalam *mastery learning* adalah bahwa siswa hanya boleh melanjutkan ke jilid berikutnya jika jilid sebelumnya sudah benar-benar baik dan lancar

f) Waktu pembelajaran yang memadai

Waktu yang dibutuhkan minimal 4-5 kali seminggu dan setiap pertemuannya, pembelajaran dilaksanakan selama 60 menit serta akan semakin sempurna hasilnya jika ada tambahan latihan mandiri

g) Rasio guru dan siswa yang proporsional

Rasio yang ideal dalam belajar membaca Al-Qur'an adalah seorang guru mengajar 10 siswa atau maksimal 15 siswa

h) Kontrol internal dan eksternal

Kontrol mutu yang dilakukan oleh internal atau koordinator UMMI di lembaga pendidikan dan kontrol eksternal dari UMMI Foundation wilayah kabupaten/kotaserta dari UMMI Foundation pusat

i) *Progress* report siswa

Sistem mutu pembelajaran Al-Qur'an metode UMMI dibuat agar setiap siswa mendapat pelayanan terbaik selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga evaluasi detail setiap siswa dan setiap periodik harus dilakukan oleh guru dan manajemen, baik evaluasi harian, mingguan, bulanan, saat kenaikan jilid, maupun ujian akhir (munaqasyah) siswa

j) *Koordinator* Al-Qur'an yang handal

Peran aktif dan skill yang baik dalam memimpin segala sumber daya yang ada lembaga, mampu memecahkan masalah dan disiplin administrasi merupakan standar yang harus dimiliki seorang koordinator /kepala lembaga pendidikan Al-Qur'an seperti TPQ, TKA, dan lain-lain

4.4 Tahapan Pembelajaran Al-Qur'an Metode UMMI

Tahapan-tahapan pembelajaran Al-Qur'an metode UMMI merupakan langkah-langkah mengajar Al-Qur'an yang harus dilakukan seorang dalam proses belajar mengajar. Tahapan-tahapan mengajar Al-Qur'an ini harus dilaksanakan secara berurutan.

a) Pembukaan

Pembukaan adalah kegiatan pengondisian para siswa untuk siap belajar, dilanjutkan dengan salam pembuka dan membaca do'a pembuka belajar Al-Qur'an bersama-sama

b) Apersepsi

Apersepsi adalah mengulang kembali materi yang telah diajarkan sebelumnya untuk dapat dikaitkan dengan materi yang akan diajarkan pada hari ini

c) Penanaman konsep

Penanaman konsep adalah proses menjelaskan materi/pokok bahasan yang akan diajarkan pada hari ini

d) Pemahaman konsep

Pemahaman konsep adalah memahamkan kepada anak terhadap konsep yang telah diajarkan dengan cara melatih anak untuk contoh-contoh yang tertulis di bawah pokok bahasan

e) Latihan/keterampilan

Keterampilan atau latihan adalah melancarkan bacaan anak dengan cara mengulang-mengulang contoh atau latihan yang ada pada halaman pokok bahasan atau halaman latihan

f) Evaluasi

Evaluasi adalah pengamatan sekaligus penilaian buku prestasi terhadap kemampuan dan kualitas bacaan anak satu persatu

g) Penutup

Penutup adalah pengondisian anak untuk tetap tertib kemudian membaca do'a penutup dan diakhiri dengan salam penutup dari ustadz atau ustadzah

4.5 Desain Posisi Pembelajaran Metode UMMI

Pembelajaran Al-Qur'an metode Ummi merupakan sistem pembelajaran Al-Qur'an yang telah tersusun dengan sangat rinci mengenai beberapa hal terkait dengan tahap-tahap yang harus diajalkan sebelum dilakukannya pembelajaran. Desain yang dirancang sudah cukup baik karena rancangan tersebut bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar mengajar Al-Qur'an dengan pendekatan yang menyenangkan, mudah dipahami atau pengondisian posisi belajar para siswa sehingga pemahaman yang didapatkan oleh siswa juga sesuai dengan harapan. Jika desain posisi pembelajaran tidak sesuai dengan yang telah direkomendasikan oleh metode Ummi maka hal ini akan berpengaruh terhadap penguasaan materi pembelajaran yang lemah dan kurang kondusifnya proses belajar mengajar. Berikut beberapa penjelasan tentang desain posisi pembelajaran yang telah direkomendasikan oleh para trainer Ummi Foundation.

4.5.1 Manfaat desain posisi

Desain posisi ini ditentukan untuk menunjang proses pembelajaran yang dilakukan terutama untuk memaksimalkan model pembelajaran KBS (Klasikal Baca Simak) atau KBSM (Klasikal Baca Simak Murni). Jika tidak sesuai dengan desain yang telah direkomendasikan oleh metode Ummi ini maka akan berpengaruh pada penguasaan siswa terhadap materi yang disampaikan menjadi lemah dan tidak kondusif.

4.5.2 Pengelompokan siswa

Desain bukan hanya membahas tentang bagaimana posisi yang diharapkan diterapkan pada proses pembelajaran. Namun berhubungan juga terhadap bagaimana pengelompokan siswa. Idealnya metode Ummi telah menetapkan di setiap kelompok terdiri dari 10-15 siswa tidak lebih dan tidak kurang. Pengelompokan ini didasarkan pada kemampuan yang sama dan jenjang. Hal ini memudahkan terwujudnya KBS dan KBSM pada proses pembelajaran berjalan dengan maksimal.

Gambar 3.5.1: Desain Posisi Pembelajaran Metode Ummi

Pada gambar di atas terdapat 3 buah desain posisi pembelajaran yang tidak direkomendasikan. Alasan tidak direkomendasikan pada desain posisi pembelajaran tersebut adalah

- Pada gambar pertama, menjadikan anak tidak bisa mengikuti pembelajaran Al-Qur'an dengan baik karena terhalang badan teman yang duduk di depannya. Dan desain posisi pembelajaran tersebut bisa membuat anak menjadi ribut dalam pembelajaran sehingga kontrasnya dalam mengikuti pembelajaran terganggu.
- Pada gambar kedua, meja yang digunakan dalam gambar desain posisi pembelajaran tersebut terlalu sempit dan memanjang. Dan jumlah anak yang duduk di samping kanan, samping kiri dan di depan guru tidak seimbang. Sehingga mengakibatkan anak tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan

nyaman karena jarak duduk dan meletakkan buku Ummi mereka terlalu sempit dan terlalu dekat.

c) Pada gambar ketiga, membuat siswa yang duduk di meja paling depan tidak dapat memperhatikan praktik bacaan guru dengan seksama karena terhalang badan teman yang duduk di sampingnya. Pada gambar tersebut, meja guru terletak hampir sejajar dengan meja murid yang di samping kanan dan kirinya.

4.5.3 Kriteria ruangan

Kriteria ruangan ini juga direkomendasikan untuk memudahkan pemilihan ruangan untuk proses belajar mengajar. Contoh ruangan yang direkomendasikan antara lain:

- a) Ruang kelas,
- b) Ruang aula,
- c) Ruang bahasa inggris (jika ada),
- d) Ruang perpustakaan,
- e) Masjid
- f) Mushola serta
- g) Teras atau ruangan terbuka

Untuk satu ruangan maksimal dapat diisi 2 kelompok belajar yang diantaranya tidak lebih dari 15 orang siswa, dengan satu guru ngaji dan alat peraga serta buku yang digunakan untuk pembelajaran. Ruangan yang digunakan tidak terlalu besar dan tertutup, maka diharapkan kedua kelompok tersebut tidak berdekatan dan bisa saling membelakangi kelompok lainnya. Jika proses belajar

mengajar dilakukan pada ruangan terbuka (*out door*) maka disuahkan jarak antara guru dan siswa tidak terlalu jauh karena kondisi diluar kelas yang menyebabkan suara dari guru tidak langsung terfokus pada siswa. Diharapkan guru tidak membelakangi alat peraga agar desai yang telah direkomendasikan dapat diterapkan dengan baik dan benar sehingga proses belajar mengajar akan berjalan sesuai harapan.

4.6 Model Pembelajaran Al-Qur'an Metode UMMI

Model dalam pembelajaran Al-Qur'an metode UMMI dibagi menjadi 4 yaitu:

4.6.1 Privat atau Individual

Model pembelajaran Al-Qur'an yang dijalankan dengan cara murid dipanggil atau diajar satu persatu sementara anak yang lain diberi tugas membaca sendiri atau menulis materi pelajaran Al-Qur'an dari buku UMMI. Metode ini digunakan jika:

- a) Jumlah muridnya banyak (bervariasi) sementara gurunya hanya satu
- b) Jika jilid dan halamannya berbeda (campur)
- c) Biasanya dipakai untuk jilid-jilid rendah
- d) Banyak dipakai untuk anak usia TK

4.6.2 Klasikal Individual

Model baca Al-Qur'an yang dijalankan dengan cara bersama-sama halaman yang ditentukan oleh guru, selanjutnya setelah tuntas oleh guru, pembelajaran dilanjutkan dengan membaca materi pelajaran Al-Qur'an dari buku UMMI secara individual. Metode ini digunakan jika:

- a) Digunakan jika dalam satu kelompok jilidnya sama, halaman berbeda

- b) Biasanya dipakai untuk jilid 2 atau 3 keatas

4.6.3 Klasikal Baca Simak

Model baca Al-Qur'an yang dijalankan dengan cara membaca bersama-sama halaman yang ditentukan oleh guru, selanjutnya setelah dianggap tuntas oleh guru, pembelajaran dilanjutkan dengan pola baca simak, yaitu anak membaca sementara lainnya menyimak halaman baca anak yang satu dengan yang lain. Metode ini digunakan jika:

- a) Dalam satu kelompok jilidnya sama, halaman berbeda
- b) Biasanya banyak dipakai untuk jilid 3 keatas

4.6.4 Klasikal Baca Simak Murni

Tahapan pembelajaran yang dilakukan dalam model baca simak murni sama dengan model klasikal baca simak. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan antara keduanya, pada model klasikal baca simak murni, halaman dari buku Ummi yang akan dibaca anak dalam kelompok adalah sama. Sedangkan model klasikal baca simak, halaman dari buku ummi yang akan dibaca anak dalam satu kelompok berbeda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penulisan skripsi penulis menerapkan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji fenomena yang diteliti secara mendalam dan menyeluruh sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian ini menitik beratkan pada penggunaan data primer yang diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti secara statistik atau cara kuantifikasi (Rineka Cipta, 2008).¹⁴ Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati (Boston: Ally and Bacon Inc, 1992).¹⁵

Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran manusia secara individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif bersifat induktif. Artinya, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Data dihimpun dengan cara pengamatan yang

¹⁴ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta, 2008

¹⁵ R. Bogdan & S.K. Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Ally and Bacon Inc, 1992), hal. 21-22

saksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen lain.¹⁶

B. Lokasi dan Partisipan Penelitian

Penulis melakukan penelitian di SDIT An-Nisaa di Cikarang Selatan, karena di Sekolah tersebut terdapat guru yang sudah bersertifikasi Ummi dan dianggap tahu memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang ada.

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari satu orang guru dan delapan orang siswa. Pemilihan partisipan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu. *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/ situasi sosial yang diteliti.¹⁷

Siswa yang dipilih diambil dari hasil nilai akhir pembelajaran metode Ummi di kelas VI, yang dikelompokkan ke dalam kategori nilai tinggi, sedang, dan rendah. Delapan siswa tersebut dianggap sudah mewakili siswa di SDIT An-Nisaa dan dapat dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

C. Prosedur Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap individu, kelompok,

¹⁶ Udin Syaefudin Sa'ud, *Modul Metodologi Penelitian Pendidikan Dasar* (Bandung: UPI, 2007), hlm. 84

¹⁷ Endang, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)

organisasi, maupun program tertentu dengan tujuan memperoleh gambaran yang menyeluruh dan mendalam mengenai objek yang diteliti.

Pengumpulan data dalam studi kasus ini dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan subjek penelitian, yaitu pemilihan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap paling mengetahui informasi yang dibutuhkan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, serta dokumen, bukan dalam bentuk angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian ini berisi data untuk memberikan gambaran penyajian penelitian lapangan tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan upaya peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung tujuan penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi penelitian secara jelas dan sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti. Penulis mengumpulkan data dengan menyusun beberapa cara antara lain:

1. Observasi

Penulis mengamati secara langsung salah satu guru yang mengajar Al-Qur'an dan siswa di SDIT An-Nisaa selama proses pembelajaran. Hal yang diamati penulis yaitu, penerapan metode Ummi dalam proses pembelajaran Al-Qur'an, respons siswa dan bentuk evaluasi yang digunakan. Penulis menggunakan jenis observasi partisipan dalam penelitian ini, yaitu terlibat langsung dalam aktivitas yang diamati. Dari observasi tersebut penulis memperoleh data proses pembelajaran Al-Qur'an

dengan menggunakan metode Ummi dan respons siswa ketika pembelajaran sedang berlangsung.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan satu orang guru. Hal tersebut dikarenakan di lokasi penelitian hanya terdapat satu guru yang telah memiliki sertifikasi dan dianggap memiliki pemahaman yang memadai serta informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis juga melibatkan 1 halaqah yang berisi delapan siswa karena dipandang dari berbagai macam keterampilan yaitu, dua siswa nilai tertinggi, empat siswa nilai sedang dan dua siswa nilai terendah. Pengambilan partisipan tersebut dilakukan dengan cara *purposive sampling*.

Penulis melaksanakan wawancara secara mendalam dengan mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada satu orang guru dan delapan siswa. Wawancara ini dilakukan agar proses penggalan data dapat berjalan secara terarah, sehingga partisipan mampu menyampaikan pengalaman mereka dalam pembelajaran Al-Qur'an dengan menggunakan metode Ummi. Melalui kegiatan wawancara tersebut, penulis memperoleh data mengenai implementasi pembelajaran Al-Qur'an dengan metode Ummi, kendala yang dialami siswa selama proses pembelajaran, serta respons siswa terhadap penggunaan metode Ummi.

Untuk mendukung kelengkapan data, penulis menggunakan alat perekam agar informasi yang diperoleh tidak terlewatkan selama proses wawancara berlangsung.

3. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an menggunakan metode Ummi, antara lain transkrip nilai mata pelajaran Al-Qur'an, pedoman wawancara, pedoman observasi, serta foto-foto kegiatan wawancara. Penulis memilih dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan dengan pembelajaran Al-Qur'an menggunakan metode Ummi agar dapat digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, penulis juga memperoleh informasi mengenai proses pembelajaran Al-Qur'an dengan metode Ummi, kendala yang dialami siswa selama pembelajaran, serta respons siswa terhadap penggunaan metode Ummi dalam pembelajaran Al-Qur'an.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan analisis data tematik sebagai teknik analisis untuk mengkaji data yang telah diperoleh. Analisis data tematik proses bagi peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, melaporkan data dalam bentuk tema atau pola berbentuk kesimpulan dan interpretasi. Analisis tematik ditetapkan sebagai ilmu dasar analisis penelitian kualitatif dan termasuk analisis yang menggunakan metode *grounded*. Terdapat perlakuan data inti dalam analisis data tematik, yaitu *coding*, pemilahan data, dan pengelompokan data yang dapat menghasilkan data secara rinci dan mendalam (Braun dan Carke, 2006;

Balitbangkes, 2018; Rozali, 2022)¹⁸ Penulis melakukan penelitian dengan menerapkan teknik analisis tematik sebab pendekatan ini efektif untuk menganalisis data kualitatif yang bersumber dari wawancara. Penggunaan teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran umum mengenai permasalahan penelitian pada tahap awal sesuai dengan fokus penelitian. Tahapan-tahapan dalam analisis ini yaitu:

1. Memahami data

Pada tahap ini, penulis memahami data dengan cara membaca dan mendengarkan kembali data yang telah diperoleh dari rekaman maupun transkrip hasil wawancara dengan partisipan, yaitu guru dan siswa, terkait “Analisis Penerapan Metode Ummi dan Dampaknya terhadap Keberhasilan Pembelajaran Al-Qur’an”. Seluruh data tersebut dibaca secara cermat pada setiap bagiannya untuk dianalisis secara mendalam. Menurut Najma, pada tahap awal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam suatu penelitian kualitatif dengan cara membaca atau mendengar data secara berulang¹⁹

2. Meng-*coding* (Menyusun kode)

Pada tahap kedua, penulis menetapkan bagian-bagian data dalam transkrip wawancara yang relevan untuk diberi kode, baik berupa kata, frasa, maupun

¹⁸ Najmah, dkk (2023) *Analisis Tematik pada Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Medika) hlm. 2

¹⁹ *Ibid*

kalimat, melalui tiga tahapan pengodean, yaitu pengodean awal, pengodean aksial, dan pengodean selektif.

3. Mendeskripsikan data

Pada tahap ini, penulis memaparkan data dalam bentuk konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan kode-kode yang telah ditentukan. Selanjutnya, penulis mengaitkan dan mengintegrasikan konsep-konsep tersebut dengan teori-teori yang relevan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu “Analisis Penerapan Metode Ummi dan Dampaknya terhadap Keberhasilan Pembelajaran Al-Qur’an”

F. Keabsahan Data

Penulis menggunakan teknik triangulasi untuk menjaga keabsahan serta reliabilitas data dalam mengkaji penerapan metode ummi. Melalui pengecekan data dari berbagai sudut pandang, penulis berupaya menjaga agar hasil penelitian tetap objektif dan terhindar dari prasangka pribadi. Berikut adalah rincian teknik triangulasi yang digunakan:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini, penulis membandingkan data hasil wawancara mengenai penerapan dan dampak metode ummi yang diperoleh dari guru dan 8 siswa

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Penulis memverifikasi data melalui tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a) Wawancara

Mendalami pemahaman dan perasaan partisipan mengenai dampak metode ummi

b) Observasi

Mengamati secara langsung proses pembelajaran Al-Qur'an di kelas

c) Dokumentasi

Memeriksa bukti fisik seperti data nilai ujian siswa

G. Transkrip Wawancara

Transkrip wawancara ini berfungsi sebagai instrumen kendali agar seluruh variabel penelitian dapat tergali secara merata dari setiap informan. Di dalamnya terdapat serangkaian pertanyaan terbuka yang dirancang untuk memancing respons mendalam, guna mendapatkan validitas data yang tinggi sesuai dengan fenomena yang diteliti.

1. Transkrip Wawancara Guru

1.	Sejak kapan metode Ummi diterapkan di sekolah ini?
2.	Apakah metode Ummi yang digunakan sudah berjalan secara efektif?
3.	Berapa kali pembelajaran Al-Qur'an dilaksanakan dalam satu minggu?
4.	Berapa durasi waktu pembelajaran Al-Qur'an dalam satu kali pertemuan?
5.	Apakah dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan RPP atau perangkat pembelajaran lainnya?
6.	Bagaimana langkah-langkah proses pembelajaran Al-Qur'an dengan metode Ummi dari awal hingga akhir?
7.	Apakah siswa mengikuti pembelajaran dengan baik?
8.	Bagaimana kondisi siswa saat kegiatan belajar mengajar berlangsung?
9.	Apakah siswa sudah bisa menyesuaikan nada bacaannya menggunakan metode Ummi?
10.	Bagaimana hasil kemampuan membaca siswa setelah menggunakan metode Ummi?

11.	Apakah kemampuan membaca siswa sudah sesuai dengan kaidah tajwid?
12.	Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembelajaran Al-Qur'an menggunakan metode Ummi?
13.	Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?
14.	Bagaimana bentuk evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran Al-Qur'an metode Ummi?

2. Transkrip Wawancara Siswa

1.	Apakah kamu menyukai pembelajaran Al-Qur'an dengan metode Ummi?
2.	Sudah di jilid berapa dalam pembelajaran metode Ummi?
3.	Apakah kamu merasa kesulitan pada jilid tersebut? Jelaskan!
4.	Apakah kamu mengalami kesulitan saat belajar Al-Qur'an? Jika iya, apa saja kesulitannya?
5.	Apakah kamu terbiasa membaca Al-Qur'an di rumah? Berapa kali dalam sehari?
6.	Apakah kamu sudah menggunakan nada bacaan metode Ummi saat membaca Al-Qur'an?
7.	Apakah kamu mengulang kembali pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah pada malam hari?
8.	Apakah orang tuamu membimbing atau mengajarkan Al-Qur'an di rumah?

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tafsir (1992) *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian*
- Bisri Khasan (2021) *Metode Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an, Metode Kisah dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Nusamedia
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*
- Endang, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)
- Ghazali, dkk (2009) *Metodologi Studi Al-Qur'an*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Harahap Sri (2020) *Strategi Penerapan Metode UMMI dalam Pembelajaran Al-Qur'an*. Surabaya: SCOPINDO
- Lefudin, *Belajar & Pembelajaran*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal. 13
- Najmah, dkk (2023) *Analisis Tematik pada Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Medika) hlm. 2
- Prof. Dr. H. Nata Abuddin *Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Kencana 2016, hal 206
- R. Bogdan & S.K. Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods* (Boston: Allyn and Bacon Inc, 1992), hlm. 21-22
- Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Analisis*. (Bandung: Yrama Widya, 2001), hal. 10
- Udin Syaefudin Sa'ud, *Modul Metodologi Penelitian Pendidikan Dasar* (Bandung: UPI, 2007), hlm. 84
- Yasin, A. Fatah, *Dimensi-dimensi Pendidikan Islam*, 2019. UIN Malang Press
- (<https://journallaaroiba.com/ojs/index.php/edu/article/download/1277/1088/796>)

Yunita, dkk, *Analisis Aspek-Aspek Keberhasilan Pembelajaran di Indonesia*.
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Vol 4 No 2 (2024) hal. 247